

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386940>

Хайдарова Турсун Пардаевна

Учительница русского языка и литературы

Средней школы №1

Сырдарьинской области Хавастского района

Аннотация: *В данной статье рассматривается роль инновационных технологий в развитии русского языка.*

Ключевые слова: *инновационное обучение, технология “Метод проектов”, дидактическая игры, инновационных технологий.*

Современный мир – это мир новейших достижений, технологий, мир больших возможностей для человека. Этот мир стремительно меняется, а следовательно, меняется и система образования. Современное образование, ориентированное на результат, требует от педагогов нового подхода к процессу обучения. На мой взгляд, в жизни ученика становится актуальным применение инновационных технологий в условиях педагогического менеджмента. Что же такое “инновационное обучение” и в чём его особенности?

Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий. Актуальность инновационного обучения состоит в использовании лично-ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика. Основными целями инновационного обучения являются:

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;

формирование личностных качеств учащихся;

выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;

формирование ключевых компетентностей учащихся.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:

оптимизация учебно-воспитательного процесса;

создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;

выработка долговременной положительной мотивации к обучению;

тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- технология “Метод проектов”;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на уроке;
- информационные технологии.

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств личности. При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я успешно применяю на своих уроках следующие приемы:

- 1) ассоциативный ряд;
- 2) опорный конспект;
- 3) мозговая атака;
- 4) групповая дискуссия;
- 5) синквейн;
- 6) эссе;
- 7) ключевые термины;
- 8) перепутанные логические цепочки;
- 9) дидактическая игры;
- 10) лингвистические карты;
- 11) лингвистические задачи;
- 12) исследование текста;
- 13) работа с тестами;
- 14) задания поискового характера;
- 15) нетрадиционные формы домашнего задания.

Рождение любого урока начинается с осознания правильного и четкого определнная его конечной цели (чего учитель может добиться), затем установления средств (что поможет учителю в достижении цели) и, наконец, определнная способа (как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута).

В связи с этим уроки, ориентированные на развитие у школьников культуры самоуправления учением ставят перед учителем следующие задачи:

1. Выработать у учащихся умение определять цель своей деятельности и умение ее планировать;

2. Развивать у учащихся умение осуществлять самоконтроль и самооценку своей учебной деятельности.

3. Создать условие для работы учащихся умения работать во времени.

4. Организовать деятельность учеников по самостоятельному применению знаний в разнообразных ситуациях.

5. Организовать деятельность учащихся по коррекции знаний способов преодаления пробелов.

Опыт показал, что реализация данных целей на уроках русского языка и литературы обеспечивает развитие у учащихся культуры самоуправления учением, ориентирует на развитие личности учащегося, способствует его творческому мышлению. Приведу пример учебной деятельности учащихся на уроке для формирования основных навыков и умений

1 Творческая работа

Составьте сложные предложения на основе данных простых и сделайте вывод о переходе вопросительных местоимений в разряд относительных.

Чем я могу помочь? (Бабушка осведомилась, чем она может мне помочь) Где находится Австралия? (Учитель спросил, где находится Австралия.) Сколько дней вы находились в пути? (Инструктор поинтересовался, сколько дней мы находились в пути.)

2.Творческий диктант

Замените предложения антонимичными, используя отрицательные местоимения. Объясните правописание приставки ни– и частицы не

У них в руках были цветы. (У них в руках ничего не было) Меня все интересовало. (Меня ничего не интересовало.)

3.Графический диктант

Графически и объясните правописание местоимений (раздельное и слитное написание не - ни; дефисное написание) Ничего, некоторые, кое с кем, какие –то, не на что, кое-что нечего. где-то ни за что, какой –либо, никому, ни у кого.

Игра «Собери фразеологический оборот»

Вставьте слово «свой» в данные сочетания, чтобы получились фразеологизмы и объясните их значение.

Рука владыка, рассказать словами, назвать вещи именами, быть не в тарелке.

Словесный турнир

Замените личные местоимения притяжательными и сделайте вывод о роли местоимений в речи. Маме приятно получить от тебя цветы. (Маме приятно получать твои цветы.) У вас в окно выпала шляпа (Ваша шляпа выпала в окно). У тебя глаза редкого оттенка (Твои глаза редкого оттенка.) Таким образом, использование инновационных технологий в преподавании русского языка и литературы способствует развитию культуры самоуправления учебным процессом и творческого мышления, а также воспитанию чуткости к красоте и выразительности русского языка и интереса к его изучению.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Акишина, А. А. Учимся учить: Для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. - М.: Рус. яз. Курсы, 2002. - 256 с.
2. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень / Нахабина М.М. и др. - М. ; СПб.: Златоуст, 2001. - 32 с.
3. Лазарев, А. В. Русско-португальский словарь. Полезная книга для переводчика. - М.: АСТ, 2006. - 1248 с
4. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Учебное пособие для начинающего преподавателя, для студентов-филологов и лингвистов, специализирующихся по РКИ / Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. - М., 2009. - 480 с.